

ВИДЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ

TYPES OF ELECTRONIC EVIDENCE USED IN THE ARBITRATION PROCESS

РУСЕЦКАЯ АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНА,
Российский государственный университет правосудия.

RUSETSKAYA ALEXANDRA ALEKSANDROVNA,
Russian State University of Justice.

В данной статье рассмотрены вопросы использования электронных доказательств в арбитражном процессе. Представлены подходы к трактовке понятия и правовой природы электронного доказательства. Указаны разновидности электронных доказательств, способы установления их достоверности. Выявлены проблемные вопросы, связанные с недостаточным правовым регулированием электронных доказательств в арбитражном судопроизводстве. Предложено закрепление в арбитражно-процессуальном законодательстве понятия электронных доказательств, а также обоснована необходимость развития процессуальных норм о механизме их использования.

This article discusses the use of electronic evidence in the arbitration process. Approaches to the interpretation of the concept and legal nature of electronic evidence are presented. The types of electronic evidence and ways to establish their reliability are indicated. Problematic issues related to insufficient legal regulation of electronic evidence in arbitration proceedings have been identified. It is proposed to consolidate the concept of electronic evidence in the arbitration procedural legislation, and the need for the development of procedural rules on the mechanism of their use is justified.

Ключевые слова: *арбитражный суд, электронное доказательство, электронный документ, электронная подпись, достоверность, идентификация.*

Key words: *arbitration court, electronic evidence, electronic document, electronic signature, reliability, identification.*

На сегодняшний день информационные технологии стали неотъемлемой частью всех сфер жизнедеятельности, в том числе, деятельности судов. Появились новые правовые феномены – электронный документ, электронно-цифровая подпись, электронное доказательство, которые вошли в арбитражное судопроизводство. Именно в арбитражных судах впервые внедрялось электронное делопроизводство и автоматизация правосудия.

Еще во второй половине прошлого века была предусмотрена возможность доказательственного использования электронных документов, согласно Инструктивным указаниям Госарбитража СССР от 29 июня 1979 г. №И-1-4 «Об использовании в качестве доказательств по арбитражным делам документов, подготовленных с помощью электронно-вычислительной техники» [5]. Стороны получили право представлять в арбитражный процесс документы, полученные посредством ЭВМ, в качестве доказательств по делу, а у судов появилась соответствующая обязанность принимать такие документы по общим правилам, как письменные доказательства.

При этом легальное определение электронного документа появилось только в Федеральном законе от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" [8].

Появление электронного документооборота в арбитражных судах привело к многочисленным процессуальным изменениям, связанным с правилами обращения в арбитражный суд, передачей документов, получением извещений от суда, подготовкой к судебному заседанию и рассмотрением дела, производством и направлением судебных решений.

Вопросы понятия и правовой природы электронного доказательства являются дискуссионными.

Так, по мнению О.В. Желевой, электронное доказательство представляет «информацию, размещенную на электронном носителе, которую можно передавать и обрабатывать в информационно-телекоммуникационной системе, значимую для рассмотрения дела судом» [4, с. 45].

М.В. Горелов предлагает считать электронными доказательствами «сведения о значимых для дела обстоятельствах, выполненных в цифровой форме и формах звукозаписи и видеозаписи» [3, с. 7].

Е.А. Кочеткова отмечает, что понятие «электронное доказательство» с позиции процессуального подхода представляет разновидность письменных доказательств, представленных электронным документом, информацией из информационно-телекоммуникационной сети, электронного сообщения, цифровой аудио- и видеозаписи, т.е. имеющих в качестве единой характеристики электронную форму [6, с. 149].

Согласно ч. 3 ст. 75 АПК РФ, «документы, полученные посредством факсимильной, электронной или иной связи, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также документы, подписанные электронной подписью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, допускаются в качестве письменных доказательств» [1].

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 26 декабря 2017 г. № 57, имеют место следующие виды и способы представления электронных доказательств:

- Электронные доказательства, представленные в письменном формате;
- Электронные доказательства, которые можно представить и исследовать исключительно в электронной форме;
- Сканированные электронные документы, представленные в письменной форме [7].

При этом в каком бы виде не были представлены доказательства, суду необходимо устанавливать их относимость, допустимость, достоверность, достаточность.

Кроме электронных документов в суды предоставляются электронные доказательства с официальных сайтов юридических лиц, государственных учреждений, органов власти и местного самоуправления.

В настоящее время в сети Интернет представлено большинство юридических лиц, публичных органов, имеющие свои официальные сайты, где публикуется необходимая информация. Они дают возможность лицам, участвующим в арбитражном процессе, оперативно получать нужные сведения. В практике арбитражных судов уже устоялось использование таких электронных доказательств, как распечатки с сайтов: ФГУП "Почты России", позволяющих отследить даты отправления и получения участниками корреспонденции, связанной с судебным разбирательством; Федеральной налоговой службы России; Росреестра, дающем возможность получить сведения об объектах недвижимости – их внесении в ЕГРН, технических характеристиках, местоположении и проч. Также в правоприменительной деятельности арбитражных судов используются сведения с сайтов новостей – РБК, РИА Новости, для определения общеизвестных фактов [10, с. 215].

Использование в суде электронных доказательств с официальных сайтов предполагает

соблюдение требований, которые направлены на идентификацию источника доказательственных сведений.

Одним из самых распространенных видов доказательств являются письма, полученные на электронную почту, сообщения в социальных сетях, мессенджерах. Данная форма общения очень удобна для коммуникации, быстрого отправления и получения запросов и ответов, файлов, голосовых сообщений. В случае правового конфликта данные сообщения впоследствии представляются в суд, как доказательства. При этом правоприменительная деятельность арбитражных судов не всегда идет по пути рассмотрения электронных сообщений, как полновесных доказательств. Это обусловлено отсутствием четкого правового регулирования принятия и оценки таких доказательств судом.

При этом полный отказ от таких доказательств в деятельности судов может стать причиной принятия решений, которые нарушат права и законные интересы стороны правового конфликта. Можно поддержать позицию С.П. Ворожбита, что сложности, связанные с идентификацией и аутентификацией электронных сообщений, не должны пресекать возможности использовать в суде электронных сообщений, как доказательства по делу. У участников должна быть возможность обосновать достоверность представленных электронных сообщений, соответственно у процессуального противника – появиться право оспорить факт отправления сообщения или его содержание [2, с. 17].

Для определения достоверности электронных сообщений, электронных документов применяется несколько способов. На сегодняшний день самым убедительным способом идентификации электронного документа является его подписание электронной подписью. Соблюдение всех правил составления и подписания электронных документов электронной подписью соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» [9], является основанием признания этих документов доказательствами по делу, как судами первой, так и других инстанций.

Достаточно часто стороны обращаются к нотариальному заверению электронных сообщений и документов для придания им доказательственного значения в суде.

Имеют место случаи в правоприменительной деятельности судов, когда используются свидетельские показания для подтверждения достоверности электронных сообщений и документов.

Таким образом, институт электронных доказательств в арбитражном судопроизводстве является сравнительно молодым. Арбитражный процесс является самым прогрессивным из всех видов судопроизводств по внедрению электронного документооборота и использованию электронных доказательств. Однако главная проблема в их полноценном использовании связана с отсутствием законодательного механизма использования различных электронных доказательств. Принятые Постановления Пленума Верховного Суда не имеют силы законы, а носят рекомендательный и разъяснительный характер, поэтому не регулируют процессуальные отношения по использованию судами электронных доказательств. Это приводит к необходимости закрепления легального определения электронных доказательств в АПК РФ и правового механизма их использования. Предлагаем изложить ст. 64 АПК РФ в следующей редакции: «В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, консультации специалистов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, электронные и иные документы и материалы». Также следует дополнить нормы АПК РФ положением об электронном документе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 г. № 95-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 2002, № 30, ст. 3012. URL: <https://www.consultant.ru/document/con->

s_doc_LAW_37800.

2. Ворожбит С.П. Электронные средства доказывания в гражданском и арбитражном процессе: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2011. 25 с.

3. Горелов М.В. Электронные доказательства в гражданском судопроизводстве России: Вопросы теории и практики: дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2005. 185 с.

4. Желева О.В. К вопросу о понятии электронных доказательств и критериях допустимости их использования // Уголовная юстиция. 2021. № 17. С. 44-49.

5. Инструктивные указания Госарбитража СССР от 29.06.1979 № И-1-4 "Об использовании в качестве доказательств документов, представленных с помощью электронно-вычислительной техники" // Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР, 1980, № 1. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2783.

6. Кочеткова Е.А. Об использовании электронных доказательств в цивилистическом процессе // Вестник ВГУ. 2020. № 3. С. 148-155.

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 57 "О некоторых вопросах применения законодательства, регулирующего использование документов в электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов" // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 4, 2018. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286321.

8. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" // Собрание законодательства РФ, 2006, № 31, ст. 3448. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798.

9. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи" // Собрание законодательства РФ, 2011, № 15, ст. 2036. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112701.

10. Шаймуратова К.И. Особенности использования электронных доказательств в арбитражном процессе // Скиф. 2022. №12 (76). С. 213-217.

© Русецкая А.А., 2024.